

**КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

Махмудбекова Гулнора Убайдуллаевна

Ташкентский фармацевтический институт, старший преподаватель
+99890 959-85-33

E-mail: gulnoramahmudbekova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18675333>

Аннотация. *Статья посвящена формированию и развитию коммуникативной компетентности школьников в процессе изучения русского языка, развитию познавательных способностей ученика через обогащение лексического запаса, умению правильно сочетать слова, использовать их в речи, логически и стилистически оправданно употреблять различные грамматические средства, связно излагать свои мысли, подчиняя высказывание, текст, выразительные средства основному замыслу.*

Ключевые слова: *речь, коммуникативная компетентность, лингвистическая и языковая компетенции, коммуникативно-речевые умения и навыки, модернизация, деятельность, ориентация.*

Abstract. *The paper discusses the formation and development of communicative competence of school students in the course of learning Russian, development of cognitive abilities of the pupil through enrichment of a lexical stock, ability to correctly combine words, to use them in the speech, to logically and stylistically reasonably use various grammatical means, to coherently state the thoughts, bringing the statement, the text and means of expression under the main idea.*

Keywords: *speech, communicative competence, linguistic and language competences, communicative and speech skills, modernization, activity, orientation.*

Annotatsiya. *Maqola rus tilini o‘rganish jarayonida maktab o‘quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish va rivojlantirishga bag‘ishlangan, so‘z boyligini boyitish, so‘zlarni to‘g‘ri bog‘lash, nutqda qo‘llash, turli grammatik vositalardan foydalanishni mantiqiy va uslubiy jihatdan asoslash, o‘z fikrini izchil ifodalash, bayon, matn, ifoda vositalarini asosiy fikrga bo‘ysundirish orqali o‘quvchining bilish qobiliyatini rivojlantirish.*

Kalit so‘zlar: *nutq, kommunikativ kompetentsiya, til va lingvistik kompetentsiya, kommunikativ-og‘zaki ko‘nikmalar va qobiliyatlar, modernizatsiya, detallar, orientatsiya.*

Сегодня модернизация системы образования характеризуется высокими требованиями к обучающимся и качеству образования. Включение в нормативный и практический компоненты образования компетенций по решению конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций позволяет решить общую для всех школ задачу, при которой учащиеся лучше усваивают комплекс теоретических знаний и не испытывают затруднений в деятельности, требующей использования этих знаний.

Современная концепция образования ставит целью развитие личности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Особое

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

значение в связи с этим приобретает проблема формирования и развития коммуникативной компетентности школьников в процессе изучения русского языка. Использование языка как средства общения требует от говорящего знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые должен учитывать носитель языка. Почему, что, где, когда, как говорят, какое значение придается отдельным словам и выражениям в зависимости от конкретных обстоятельств, – все это регулируется коммуникативной компетенцией.

Владение языком означает ориентацию на развитие языковой личности. Уровень владения языком определяется не только теоретическими знаниями о языке и правилами правописания, но и практическими навыками, выражающимися в речевой деятельности школьников, в их творческой и исследовательской работе над словом. Формирование коммуникативной компетенции возможно только на базе лингвистической и языковой компетенций. В дидактике на первое место выдвигаются задачи развития речи, формирования у школьников языкового чутья, привития любви и интереса к русскому языку. Развитие речи опирается на развитие познавательных способностей ученика через обогащение лексического запаса, умение правильно сочетать слова, использовать их в речи, логически и стилистически оправданно употреблять различные грамматические средства, связно излагать свои мысли, подчиняя высказывание, текст, выразительные средства основному замыслу. Владение языком означает умение действовать, соблюдая нормы русского литературного языка и правила культуры речи. Каждый культурный человек должен быть знаком с разноаспектными словарями и справочниками по русскому языку и уметь ими пользоваться во всех сомнительных случаях. Компетентностный подход, который набирает силу в современной школе, является отражением потребности общества в подготовке людей не только знающих, но и умеющих применить свои знания. Компетенции рассматриваются как осознанная человеком способность реализации знаний и умений для эффективной деятельности в конкретной ситуации. То есть компетенция – это сплав традиционных знаний, умений и навыков с личностными особенностями школьника, с его самоосознанием, рефлексией в ходе познавательной деятельности.

Эффективное развитие языковых компетенций возможно в деятельностном подходе, который научно обоснован в современной педагогической практике. Деятельность выстраивается через отдельные действия и опирается на субъективный опыт ребенка. Для формирования действия необходимо, чтобы субъект деятельности осознал ее ближайший результат, достижение которого ведет к осуществлению всей деятельности в целом. Основными условиями формирования компетенций обучения мы считаем: потребность в высказывании, повышение речевой мотивации, желание выразить свои мысли и чувства, наличие содержательной основы для высказывания, освоение учащимися языковых средств, необходимых для создания конкретного текста, выработку у них умения отбирать и использовать эти средства в зависимости от ситуации общения. Важную роль в формировании компетенций играет и процесс обучения, и место обучаемого в этом процессе, его эмоциональный комфорт, и необходимость построения системы обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого школьника. Компетентностный подход к обучению требует овладения учащимися определенным набором способов деятельности в процессе

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

обучения. Знания, приобретенные учащимися в процессе обучения, должны быть ориентированы на самостоятельное использование их в учебном процессе. Формирование знаний связано с рациональной соотнесенностью процесса овладения необходимыми знаниями и процесса овладения способами их усвоения, что обеспечивает единство изучения грамматической теории и развития познавательных сил школьников, их способности к самостоятельному, творческому использованию знаний в практике языкового анализа и речевом творчестве (формирование языковой компетентности учащихся). Для этого необходимо тщательно отбирать дидактические средства с учетом трудностей усвоения и сложности самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях, использование заданий на дифференциацию внешне сходных явлений, на классификацию изученного. Предполагаемым результатом обучения в рамках компетентного подхода можно считать такие сформированные качества личности, как коммуникабельность, владение культурой слова, устной и письменной речью в различных сферах применения языка. Стратегия реализации методической системы формирования языковой компетенции учащихся состоит в отборе дидактических средств (постановке заданий с учетом трудностей усвоения языковых понятий учащимися, сложностей самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях; использование заданий на дифференциацию внешне сходных явлений, на классификацию изученного). Реализация системы формирования языковой компетенции учащихся направлена на формирование умений мобилизовать знания, управлять своей деятельностью, осваивать новые способы действия с учебным материалом и на этой основе приобретать знания. Критериями сформированности языковой компетенции учащихся являются умения опознавать языковую единицу, сопоставлять ее с внешне сходными единицами, овладевать способами действия и на этой основе приобретать новые знания. Таким образом, компетентный подход к обучению русскому языку позволяет выявить уровень владения обучаемого языком, что является показателем развития языковой личности, уровень специальных знаний, владение способами действий с языковым материалом и способность к использованию приобретенных знаний в нестандартных ситуациях.

Литература:

1. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка. Коммуникативно-деятельностный подход. М. : Кнорус, 2009. С. 184-185.
2. Жажева Д. Д. Формирование инновационной культуры учителя начальных классов в процессе профессиональной подготовки. Майкоп, 2013. С. 46-51.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Эйдос: Интернет-журнал. 2006. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>
4. Лебедев О. Е. Компетентный подход в образовании // Школьные технологии. 2010. № 5.
5. Махмудбекова Г. У. Заимствование иностранных слов в русском языке. Journal of Research and Innovation. 2024/2/22 2(2), 30-33
6. Makhmudbekova Gulnora Ubaydullaevna. ON THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE INTRODUCTION OF TERMS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. International bulletin of applied science and technology. 2023/3, 367-370